

TIBBIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ PEDAGOGIKASI
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА В ФОРМИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ
FOLK PEDAGOGY IN THE FORMATION OF MEDICAL LITERACY

Mirzayeva N.A.

Alfraganus university NTM,
 tibbiyot fakul'teti, tibbiyot kafedrasi dotsenti,
 pedagogika fanlari falsafa doktori (Phd)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929909>

Annotatsiya. ushbu maqola aholi orasida tibbiy savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bunday sanitar-gigienik vazifalarni shakllantirishda bolalik chog'laridan boshlashning eng sodda usullari berilgan. Tibbiy savodxonlikni shakllantirishda kattalar tomonidan tadqiq etiladigan turli metodik ko'rsatmalar va usullar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy savodxonlik, gigiena, sanitariya, Lui Paster, salomatlik, bakteriya, viruslar

Аннотация: данная статья направлена на развитие медицинской грамотности среди населения, даны простейшие способы начать с детства в формулировании таких санитарно-гигиенических задач. Освещаются различные методические указания и методы, применяемые взрослыми в формировании медицинской грамотности.

Ключевые слова: медицинская грамотность, Гигиена, санитария, Луи Пастер, здоровье, бактерии, вирусы

Abstract: this article is aimed at the development of medical literacy among the population, the simplest ways to start from childhood in the formulation of such sanitary and hygienic tasks are given. Various methodological guidelines and methods used by adults in the formation of medical literacy are highlighted.

Keywords: medical literacy, Hygiene, sanitation, Louis Pasteur, health, bacteria, viruses

KIRISH. Inson salomatligi eng bebaho boylik sifatida yuksak qadrlanadi. Er yuzida insoniyat paydo bo'lgandan buyon, u o'zining sog'ligiga xavf soluvchi turli – tuman xatarlar, tabiat xodisalari, salomatlikka ta'sir etuvchi ko'zga ko'rinmas kasalliklar bilan kurashib keladi.

Buyuk tibbiyot otasi Abu Ali ibn Sino: agar chang va g'am bo'lmaganda inson ming yil yashar edi, deb bejiz aytmagan. Chunki chang tarkibini qurollangan ko'z bilan tadqiq etadigan bo'lsak, mikroskop ostida, juda ko'p sonli turli tuman mikroorganizmlarni ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu mayda mavjudotlar yuqumli kasalliklarning paydo bo'lishiga hissa qo'shadi deb taxmin qilingan[2]. Yuqoridagi tahminlar esa o'z amaliy tasdig'ini 8 asr ilgari frantsiyalik olim Lui Paster tufayli topadi va u mikroorganizmlar mavjudligini isbotlashga muvaffaq bo'lgan ilk mikrobiolog olim edi.

Lui Paster o'z nazariyalarini amalda isbotlagan, hamkasblarining fikrlari va taxminlarini ilmiy – amaliy tasdiqlay olgan. U organik moddalarning parchalanishida yana bir narsa ishtirok etganini va ehtimol u tirik mavjudotlar bo'lishi mumkinligini ta'qidlaydi. O'z ishini isbotlashga olim hayotining o'ttiz yilini o'tkazdi, bir vaqtning o'zida hayotning o'z – o'zidan paydo bo'lishi nazariyasini qaytadan shakllantirib va bakteriyalar borligini isbotladi[3].

Olimning uch farzandining hayotiga Zomin bo'lgan TIF isitmasi L.Pasterni tibbiy muhitda tajribalar qilishga olib keldi. 1876 yildan boshlab uning e'tibori to'liq yuqumli kasalliklar patogenlarini izlash va o'rganishga qaratildi. U ilgari jarohatlardan ta'sirlangan to'qimalarning

chirishi va infeksiyasi jarayonlarini o'rganish uchun kasalxonalariga tashrif buyurgan. Aynan Paster o'z davri uchun eng "mashhur" kasalliklar – vabo, quturish, kuydirgi va puerperal isitmaning patogenlarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Bakteriyalar sayyoradagi hayot shakllarining 95% ni tashkil qiladi. Ulardan ba'zilari boshqa hech narsa ildiz otmaydigan joyda yashaydigan haqiqiy ekstremallardir. Masalan, abadiy muzlik sharoitida, issiq buloqlarda yoki o'lik dengizning konsentrlangan tuz muhitida ham ularni ko'rishimiz mumkin. Olimlar yangi tug'ilgan chaqaloq ilk bora mikroblarni tug'ilish kanalidan o'tayotganda va ona suti bilan yuqtirishini isbotlagan. Bu yosh organizmda immunitetni shakllantirishning muhim bosqichidir.

Infeksiyalar qaerdan kelib chiqqan?

Mikroorganizmlar yangi yashash sharoitlariga tez va yaxshi moslashadi. Ular doimo genlar va ko'plab viruslarni almashtiradilar. Bu yuqumli kasalliklarning sababchisi viruvlar sanaladi. Haqiqat shundaki, virusning o'z hujayrasi yo'q, shuning uchun u faqat "parazit" sifatida yashashi mumkin.

Kattalar atrof-olamda turli kasalliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan juda ko'p zararli viruslar va bakteriyalar mavjudligini yaxshi bilishadi. Lekin kichik yoshdagi bolalar buni bilishmaydi. Bolani toza yurmaslikda ayblash, qo'rqitish, qo'llarini yuvishga, iflos mevalarni emaslik, og'ziga hech narsa olmaslikka majburlash befoydali. Bu xolatlar tajovuzkorlik, ishonchsizlik va qarshilik ko'rsatish istagini keltirib chiqarishi mumkin. Farzandga har bir xodisani ilmiy izohlash va bola tilida xotirjamlik bilan tushuntirish yaxshidir. Siz buni bolaning psixologik xususiyatlarini bilish orqali to'g'ri qilishingiz mumkin[6]. Shuning uchun biz ertak va rasmlar yordamida ko'rsatamiz, aytib beramiz, tushuntiramiz. Rus halq ertagidagi Ivanushka va Alyonushka bilan bog'liq ertakni xamma yoshi kattalar yaxshi eslasalar kerak. Bu ertak motiviga ko'ra, opasining aytganini qilmay ko'lmak suvdan ichgan bolakayning "uloqcha"ga aylanib qolgani tasvirlangan.

Demak bolalar olamiga kirish, ularni to'g'ri tarbiya qilish va salomatligini saqlash kichik bolali davrlaridan boshlangani ma'qul ekan. Chunki bolalar ko'zga ko'rinmas mitti organizmlar olami haqida qancha ko'p tasavvurga ega bo'lsalar, o'zining va o'zgalarning salomatligini asrashga yanada ma'suliyat bilan qaraydi.

Mikroblar olami mavjud, faqat aslida ular juda kichik. Hammasidan ham ko'proq, ular ichkariga kirishni va katta bo'lishni xohlashadi. Ularga qarshi eng yaxshi qurol-sovun, tish pastasi, sanitariya salftikalari ekanligini tushuntirish eng samarli usullar ekanligini unutmaslik lozim. Bu borada bolalarga ilk bog'cha yoshidanoq tibbiy savodxonlik bo'yicha bilimlarni berish hamda zamonaviy dunyoda salomatlik bilan bog'liq muomala madaniyatini shakllantirib borish zarur.

NATIJALAR

Bu vazifalar qanday olib boriladi? Bolaga mikroblarni qanday yengish kerakligini va salomatlikni asrashni tushuntiring:

1. Ovqatlanishdan oldin qo'lingizni yuving.
2. Sabzavot va mevalarni yuving.
3. Nopok idishlardan ovqat emang.
4. Boshqa odamlarning narsalarini ishlatmang.
5. Kasal odamlar bilan muloqot qilmang.

6. Tishlaringizni kuniga 2 marta yuving.
7. Kerakli emlashlarni oling.
8. Sog'lom ovqat iste'mol qiling va mashq qiling.
9. tanangizni o'ta sovqotishdan asrang.

Bunga erishishning eng yaxshi usullari:

1. Ota-onaning o'rnak ko'rsatishi. Gigiena qoidalariga qanday rioya qilayotganingizni ko'rib, bola xuddi shunday harakat qiladi.

2. Birgalikda qoidalarga rioya qiling. Tishlaringizni birga yuvish, qo'lingizni yuvish va toza saqlash yolg'iz faoliyat ko'rsatgandan ko'ra qiziqroq.

3. Qiziqarli o'yinlarni tashkil qiling. Endi biz zararli mikroblarni engamiz! Keling, uni tishlarimizdan, xonadan, qalamlarimizdan chiqaraylik. Bizda qurol bor! Sovun, supurgi, tish cho'tkasi! Ehtiyot bo'ling, zararli mikroblar! Endi biz sizni mag'lub qilamiz!

4. Bolalarga hayotiy tajriba berish. Bolalar kitoblari bu masalada eng yaxshi yordam beradi, unda kulgili hayvonlar misolida bola turli kasalliklarni qanday engishni o'rganadi.

Farzandingizga mikroblar haqida gapirib bering! Bakteriyalar juda kichik tirik mavjudotlar. Ularni ko'z bilan ko'rish mumkin emas, faqat mikroskop orqali ko'rish mumkin. Ba'zi bakteriyalar foydalidir. qatiq va smetana maxsus oziq-ovqat bakteriyalari yordamida olinadi[1]. Shuningdek, ba'zi bakteriyalar yordamida dorilar ishlab chiqariladi, masalan, probiyotiklar – tirik mikroorganizmlar – bifidobakteriyalar va laktobakteriyalar, bu bolalar va kattalarning ichak mikroflorasini tiklashga yordam beradi. Bakteriyalar hamma joyda yashaydi: tuproqda; havoda, ayniqsa shamollatilmagan xonada; iflos suvda; biz iste'mol qiladigan ovqatda, ayniqsa iflos idishlarda pishirilgan bo'lsa; yuvilmagan sabzavot va mevalarda; iflos kiyimlarda.

Bakteriyalarni biz foydalanadigan barcha narsalarda topish mumkin: eshik tutqichlarida, avtobuslar tutqichlarida. Nopok terida juda ko'p bakteriyalar mavjud. Agar bakteriyalar tanaga oziq-ovqat, iflos suv va havo bilan birga kirsa, ular turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bunday bakteriyalar patogen mikroblar deb ataladi.

Mikroblarning bitta qiziqarli xususiyati bor. Ular nafaqat ovqatlanadilar, balki ko'payadilar. Bu shuni anglatadiki, bitta mikroblar tez orada xuddi shunday ko'plab yangi mikroblarni ishlab chiqaradi[3]. Ular, ayniqsa, inson tanasida tez ko'payadi. Issiq xavo, etarlicha ozuqa moddasi bor ovqatlar, yuqori darajadagi namlikda ular o'zlarini juda yaxshi his qilishadi. Ko'pincha qo'llarimiz ifloslanadi. Qo'llarda ko'plab yuqumli mikroblar to'planadi. Ular qo'llardan yuzga, ko'zlarga, lablarga o'tadi va og'izga kirib, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi.

MUHOKAMA

Farzandlar bilan tajriba o'tkazish.

1-tajriba: mikroblarning odamdan odamga qanday yuqishini ko'rsatish. (Tajriba o'tkazishdan oldin, kattalar kaftiga yaltiroq ko'z va qovoq bo'yog'idan suradi.) katta odam bolani qo'lidan ushlab so'rashadi va bolaning kaftini mahkam siqadi. Shundan so'ng, kattalar "kutilmaganda" uning kafti iflos ekanligini aniqlaydi va boladan kaftiga qarashni so'raydi. Bola kaftida ko'z bo'yoqlari izlarini ko'radi. Katta odam va bola ko'rinmas mikroblar boshqa odam bilan (yoki ob'ekt bilan) ta'sirlashganda xuddi shu tarzda yuqadi degan xulosaga kelishadi.

2-tajriba: mikroblar sovundan qo'rqishini ko'rsatish. Katta odam bolaga xammomga borishni va yaltiroq ko'z bo'yog'i tekkan qo'llarini sovun bilan yaxshilab yuvishni taklif qiladi (bola qo'llarini sovun bilan yuvadi). Qani kaftingda "mikroblar" bor-yo'qligini tekshiraylik?

(bola javob beradi). Agar qolganlar bo'lsa, ular kammi yoki yo'qmi? (Agar "mikroblar" qolsa, kattalar boladan yana qo'llarini yaxshilab yuvishni so'raydi).

"Viruslar va emlashlar haqida" ertagi uzoq vaqt oldin sodir bo'lgan. Yirtqich hayvon katta issiq botqoqqa joylashdi. Odamlarga undan tinchlik yo'q edi. Odamlar yordam so'rash uchun Rustami Doston oldiga borishdi. Va Rustami Doston borib, yirtqich hayvon bilan jang qildi. Ular uch kunu uch kecha jang qildilar. Nihoyat Rustami Doston g'alaba qozondi. Odamlardan qasos olish uchun o'layotgan yirtqich hayvon juda mayda, tajovuzkor viruslari bor tupik bilan butun qo'shin ustiga tupurdi. Bunda viruslar butun dunyoga tarqalib, kattalar, bolalar va hayvonlarning organizmlariga kirib, juda jiddiy va xavfli kasallik - grippni keltirib chiqardi. Ko'p odamlar va hayvonlar grippdan og'ir kasal edilar, chunki ular kasallikdan o'zlarini qanday asrashni, o'zlarini qanday himoya qilishni bilishmagan.

Bu qadimgi davrlarda sodir bo'lgan, ammo afsuski, bu yovuz viruslar juda chidamli va bardoshlidir. Ular hozir ham kasal odamlarning tanasida, kitoblar, o'yinchoqlar, idishlar va bemor ishlatgan boshqa narsalarda yashaydilar. Tupik bilan mikroblar yo'lakka yoki erga tushadi. Tuprik quriganida viruslar par kabi engil bo'lib, chang bilan havoga ko'tariladi va nafas olayotganda inson tanasiga kiradi. Viruslar ko'pincha o'pkada joylashadi, u er ular uchun issiq va qulay bo'ladi. Ular ovqatlanishni va ko'payishni boshlaydilar. Bu yovuz viruslar hamma kasal bo'lishini xohlaydi.

Lekin men sizni ishontirmoqchiman, hamma ham kasal bo'lavermaydi! Sog'lig'iga g'amxo'rlik qiladigan va har doim gigiena qoidalariga rioya qiladigan, xususan, har doim qo'llarini yuvadiganlar qo'rqmasliklari kerak - ular grippdan qo'rqmaydi. Va odamlar bu dahshatli viruslarni davolash uchun dori-darmonlarni taklif qilishdi! Bu esa shifokorlar qiladigan emlash sanaladi. Ushbu vaktsina yovuz viruslarning barcha qo'shinlarini o'ldiradi va odamlar grippdan kasal bo'lishni to'xtatadilar.

XULOSA

Tabiiy immunitetni shakllantiramiz!

Insonlarda bir turdagi psixologik buzilish xolatlari borki, bu tibbiyotda mizofobiya deb ataladi. Asosan yaqinlarning infeksiyon kasalliklar natijasidagi o'limi yohud juda og'ir xolatdagi infeksiyon kasalliklarni boshdan kechirish tufayli, inson mana shunday ruhiy tanazzulga tushib qoladi. Bunday odamlar butun atrofdagi makonni dezinfektsiyalashni, o'zlarini sezilgan tahdiddan "himoya qilish" ning yagona usuli deb bilishadi.

Inson bakteriyalar bilan simbiozda yashovchi mavjudotdir. Shuning uchun biz uchun haddan tashqari tozalik ham, bir xil ifloslanish ham mos kelmaydi. Birinchi holda, bizning immunitetimiz kurashadigan hech qanday yot ta'sir bo'lmaydi, natijada u zaiflashadi va favqulodda vaziyatda u hech qanday yordam bera olmaydi. Ikkinchi holda, u yuqori darajadagi antisanitariya ishlarini bajara olmasligi va taslim bo'lish xavfi mavjud.

Inson tabiat tomonidan yaratilgan eng mukammal mavjudot sifatida o'z salomatligini asrashi va bu harakatlarga haddan ortiq berilib ketmasligi lozim. Zero tabiatdagi barcha tirik organizmlar o'zaro bir biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, sanitariya-gigiena qoidalariga bolalikdan to'g'ri rioya qilish orqali kelajak avlodning tibbiy savodxonligini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Bakulina N.A., Kraeva E.L. Mikrobiologiya. Tashkent, Medisina, 2003. 232b

2. Burxonova X.K., Murodov M.M. Mikrobiologiya. Toshkent. "O'qituvchi", 2005. 256b
3. Carbonero F., Gaskins H. R. Methanogenic archaea in the human microbiome // Encyclopedia of metagenomics / Ed. K. E. Nelson. N. Y., 2014. P. 1–4. doi:10.1007/978-1-4614-6418-1-755-2
4. Delwart E. A roadmap to the human virome // *PLoS Pathog.* 2013. V. 9. № 2. e1003146. doi:10.1371/journal.ppat.1003146
5. Vrushabhendrappa, Singh A. K., Balakrishna K. et al. Studies on recombinant glucokinase (r-gluc) protein of *Brucella abortus* as a candidate vaccine molecule for brucellosis // *Vaccine.* 2014. V. 32. P. 5600–5606. doi:10.1016/j.vaccine.2014.07.106
6. Vaxobov A.X. O'simlik viruslarini aniklashda immunologiya usullarini qo'llash (uslubiy ko'rsatma) ToshDU, 1991. 198b